

VOYAGA YETMAGANLAR O'RTASIDAGI JINOYATCHILIK

Abdug'aniyev Temurbek Alimardon o'g'li
Namangan davlat universiteti Yuridik fakulteti
Yurisprudensiya yo'nalishi 2-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqola orqali biz bugungi kunda dolzarb masalalardan biri bo'layotgan aynan voyaga yetmaganlar o'rtasidagi xuquqbuzarliklarni kelib chiqish sabablari, voyaga yetmaganlar o'zi kimlar va ularga beriladigan jazolar haqida ma'lumotlar bilan tanishib chiqamiz va ushbu jarayonni isloh qilishdagi bir qator taklif va mulohazalarga e'tibor qaratganmiz.

Kalit so'zlar: Jinoyat kodeksi, voyaga yetmaganlar, jinoyat tushunchasi, BMT, Oliy majlis.

Voyaga yetmaganlar o'rtasidagi xuquqbuzarlik tushunchasi bugungi kunda jamiyatimizning dolzarb mavzularidan biri bo'lib kelmoqda chunki bilamiz har bir davlatni ertasi, kelajagi bo'lgan yoshlarni jinoyat qilishi juda tashvishli holatdir.

Avvalo voyaga yetmaganlar kimlar? Voyaga yetmagan shaxs deganda jinoyat sodir etgunga qadar 16 yoshga to'lgan, ammo 18 yoshga to'lmagan shaxs tushuniladi. Qoidaga muvofiq 16 yoshga to'lgan, aqli raso shaxslar jiyonat yoshiga yetgan hisoblanadi, ba'zi jinoyatlar uchun subyekt yoshi 14 yosh qilib belgilangan. Javobgarlikni og'irlashtiruvchi holatlarda esa qasddan odam o'ldirganlik jinoyati uchun subyekt yoshi 13 yosh qilib belgilangan.

Jinoyat nima? Jinoyat tushunchasiga dastlabki ta'rif 1791-yilda qabul qilingan Firansiya jinoyat qonunida berilgan. Unda "Jinoyat bu-amaldagi jinoyat qonuni bilan jazolanadigan qilmishdir"-deya ta'rif berilgan edi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksida 14-moddasida aniq belgilab qo'yilgan bo'lib, Jinoyat kodeksi bilan taqiqlangan, aybli ijtimoiy xavfli qilmish (harakat yoki harakatsizlik) jazo qo'llash tahdidi bilan jinoyat deb topiladi". [1] Demak shaxs tomonidan sodir qilingan qilmish (harakat yoki harakatsizlik) jinoyat deb hisoblanishi uchun ijtimoiy xavfli bo'lishi kerak.

Statistikaga yuzlansak: bugungi kunda birgina Namangan viloyatida 2021-yil va 2022-yilning noyabr misolida, voyaga yetmagan yoshlar o'rtasida sodir qilingan jinoyatlarni tahlil qilsak 2021-yil da 137 ta, 2022-yilda 186 ta farq 49 tani tashkil etmoqda. Bundan ko'rinib turibdiki, bugungi kunda eng hal qilinishi zarur bo'lgan muommalardan biri aynan voyaga yetmaganlar o'rtasidagi sodir etilgan jinoyatlardir. Biz yangi O'zbekistonda xususan uchinchi renesansga erishishimiz uchun biz nafaqat voyaga yetmaganlar balki butun Respublika hududida jinoyatchilikni imperativlik bilan oldini olishimiz bilan birgalikda kelib chiqish sabablarini o'rganishimiz kerakligi kundek ravshandir.

Ko'pchilik davlatlarning jinoyat qonunchiligida voyaga yetmaganlarni jinoiy javobgarlikka tortishning eng kam yosh chegarasi belgilangan. Bu yoshga yetmagan, lekin jinoyat sodir etishda aybdor deb topilgan voyaga yetmagan shaxslar jinoiy javobgarlikka tortilmasdan, balki, ijtimoiy yordamga muhtoj deb hisoblanar ekan. 1989-yil BMTning Bosh assambleyasi tomonidan «Bolalar huquqlari to'g'risida»gi Konvensiya qabul qilingan bo'lib, u jinoiy yo'lga kirib qolgan bolalar va voyaga yetmaganlarning huquqlarini himoya qilish bo'yicha qator normalarni o'z ichiga oladi. Konvensiyaga muvofiq bolalar deganda, o'n sakkiz yoshga to'lmagan shaxslar tushuniladi [2]. Bu ta'rif O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksidagi voyaga yetmaganlar tushunchasiga mos keladi. Konvensiya voyaga

yetmaganlarni jinoiy javobgarlikka tortishning minimal muddatini belgilaydi. Lekin qator davlatlarda bu yosh chegarasi belgilanganidan ham kam bo'lishi mumkin. Buni boshqa bir necha davlatlar miqyosida ko'rsak- Masalan, Yaponiya qonunchiligida subyekt yoshi 13 yosh, Rossiya Federatsiyasida 14 yosh, Niderlandiyada 12 yosh, Irlandiyada 7 yosh qilib belgilangan. Jinoyat qonunchiligida subyekt yoshining bunday belginishi shaxsning aqliy va jismoniy rivojlanganligidan kelib chiqilar ekan. 1985-yilda qabul qilingan BMTning minimal qoidalarida voyaga yetmaganlarga nisbatan jazo tayinlashda odil sudlovni amalga oshirish qoidalari belgilangan. Shaxsning aqliy va jismoniy rivojlanganlik darajasi shuni anglatadiki, jinoyat subyekti yoshiga yetgan, lekin o'z qilmishini xususiyati va ijtimoiy xavfli oqibatini ruhiy jihatdan rivojlanmaganligi tufayli anglab yetmagan shaxs jinoyat subyektining zaruriy belgisiga ega bo'lmaydi. Bunday shaxsga nisbatan ma'muriy majburlov choralari qo'llaniladi.

Bilamizki, 2001-yil 29-avgustda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining ikkinchi chaqiriq VI-sessiyasida jinoiy jazolarni liberallashtirish munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksiga kiritilgan o'zgartirish va qo'shimchalar jazo sanksiyalarining yengillashuviga, jazo muddatlarining kamayishiga, ozodlikdan mahrum qilish, qamoq jazolarining kamroq belgilanishiga olib keldi. Jinoiy jazolar tizimidagi bunday islohotlarni bo'lishi voyaga yetmaganlarga nisbatan jazo tayinlashda muhim ahamiyatga ega[3]. Bundan tashqari Jinoyat kodeksi 7-moddasidagi insonparvarlik prinsipiga ham mos bo'ladi.

Kriminologik tadqiqotlar, statistik ma'lumotlar shundan dalolat beradiki, voyaga yetmagan shaxslarga nisbatan ozodlikdan mahrum qilish, qamoq, va umuman jamiyatdan ajratish bilan bog'liq bo'lgan jazolarning qo'llanishi jarayonida salbiy natijalarni berayotganligini ko'ryapmiz bu esa kelajakda retsdiv jinoyatlarni ko'payishiga sabab bo'lishiga zamin yaratmoqda. Voyaga yetmagan yoshlarni jinoyat sodir etishining oldini olish masalasi Respublikamizda barchani o'ylantirayotgan eng og'riqli, achinarli va dolzarb muammolardan biridir. Chunki kelajagimiz, yosh avlodning har tomonlama yetuk bilimli, salohiyatli kadr bo'lib yetishishiga bog'liqdir. Ularni tarbiyalash, jamiyat uchun foydali, ma'naviy sog'lom qilib yetishtirish har birimizning burchimizdir.

Shu o'rinda voyaga yetmaganlar jinoyatchiligining sabablariga to'xtalsak:

Avvalo voyaga yetmaganlar o'rtasida jinoyat kelib chiqish sababi bekorchilik, bilimsizlik, huquqiy ongning yetarli darajada emasligi eng asosiy sabablardandir. Yoshlarni bo'sh vaqtlarini sermazmun bo'lishi uchun yetarli shart- sharoitlarni bo'lmasligi ham bugungi kunda yoshlarni jinoyat ko'chasiga kirib qolishlari uchun sabab bo'lmoqda. Yoshlarni kerakli bilim yoki foydali hunarni egallamasliklari oqibatida hayot ehtiyojlari uchun moddiy qiyinchiliklarga duch kelishadi, natijada o'zlari istamagan holda jinoyat qilishlari va bu uchun javobgar bo'lishlari va butun hayoti davomida jinoyatchi degan tamg'a ostida hayot kechirishlariga, bularni barchasiga yuqorida ta'kidlab o'tgan bekorchilik, bilimsizlik, kerakli ish bilan shug'ullanmay ayni bilim olish vaqtlarini bekorga sarflaganlari sabab bo'lmoqda. Bundan tashqari yevropa mamlakatlaridan shiddat bilan kirib kelayotgan yevropaga xos bo'lgan madaniyat ortidan ko'r- ko'rona ergashishlari oqibatida hayotga yengil qarab vaqtlarini asosiy qismini INTERNET tarmoqlarida o'tkazishayotgani achinarli holdir. Bugungi kunda juda ko'p yoshlarni o'z qarmog'iga ilintirishga ulgurgan o'yinlar misol uchun: 1.XBET, MOST BET, deb nomlangan qimor o'yinlari ham yoshlarni jinoyat qilishiga sabab bo'lmoqda, aynan shu va shunga o'xshagan o'yinlarda oson momay pul topish ilinjida

juda katta miqdorda qarz bo'lishmoqda qarzni to'lash uchun majburlikdan o'g'rilikka qo'l urishmoqda va buning natijasida jinoyatchiga aylanishmoqda, hattoki, avtomashina va uylarini ham shu o'yinlarga tikib ko'chada qolishayotgani bu juda og'riqli holdir. Bundan tashqari voyaga yetmagan yoshlarni retsdiv jinoyatchiga aylanayotganiga o'zimiz zamin yaratib bermayapmizmi? Sababi o'zini ijtimoiy xavfli qilmishi uchun jazoni ijro etish muassasalarida jazoni o'tab chiqqandan keyin ularni bandligini ta'minlanmasligi va pul topish uchun biron ishga joylana olmayotganlari sabab ham yana jinoyatga qo'l urayotganlarini sud zallarida ko'rib guvohi bo'lyapmin.

Demak, yuqorida jinoyatni kelib chiqish sabablarini ko'rib chiqdik. Endi voyaga yetmaganlar o'rtasida jinoyatlarni oldini olishga takliflarimni bildirib o'tsam:

Birinchi; Voyaga yetmagan yoshlarni ko'proq jazoni ijro etish muassasalariga olib borib jazoni ijro etayotgan yoshlar bilan aynan o'sha yerni o'zida davra suhbatlarini olib borish kerak va suhbat jarayonida qanday qilib bu yo'lga kirib qolganligi haqida va uni oqibatilari haqida so'zlab berishi natijasida juda ko'plab yoshlarni ongida to'g'ri fikr yaxshi mulohaza qilishga erishgan bo'lamiz.

Ikkinchi; Uyushmagan yoshlarni o'z imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda ishga, o'qishga yoki o'zi qiziqqan biron bir hunarga yo'naltirish natijasida yoshlarni bo'sh vaqtlarini unumli ish bilan shug'ullanishlariga erishsak tabiiyki ularni turli xil jinoyatlarni sodir qilmasliklariga erishgan bo'lar edik.

Uchunchi; Bilamizki, yoshlarni ongini zaharlayotgan turli diniy oqimlar, dinni niqob qilib olib o'zlarini g'arazli niyatlarini amalga oshirishga urinayotganlar asosan yoshlarni ongini zaharlashga ularni o'z maqsadlari yo'lida qurbon qilishga harakat qilayotganlar hali ham mavjud va yoshlarni ularni ortidan ko'r - ko'rona ergashib ketishlari ham achinarli holdir. Shuning uchun taqiqlangan saytlar, internet tarmoqlari va eshtilishi taqiqlangan ma'ruzachilarni ro'yxatini aholi qatnov qismlariga maktab, kollej, universitetlarga e'lon do'skalariga osib qo'yilishi orqali ham yoshlarni jinoyatlardan saqlab qolishga erishamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar.

- 1) Jinoyat kodeksi. Toshkent yuridik adabiyotlar nashriyoti 2020-yil 8-bet.
- 2) Конвенция о правах ребенка 1989.
- 3) М.Н. Rustambayev Jinoyat huquqi (umumiy qism) Toshkent 2006/471-bet.